

**QIPCHOQLAR SARDORI MUSULMONQULINING QO'QON
XONLIGI HOKIMYATI UCHUN DASTLABKI KURASHLARIDAN
LAVHALAR**

Apponov Rizvon Dilshod o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti tarix fakulteti

4 bosqich talabasi

Anotatsiya.

Ushbu tezisda Qo'qon xonligining Amir Nasrullo bosqinidan so'ng o'zaro kurashlarida Musulmonqul qipchoqning siyosiy maydonga kirib kelishi va dastlabki kurashlari, hokimyat uchun kurashlari haqida dastlabki ilmiy manbalarga tayangan holda ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar.

Qo'qon, Musulmonqul, qipchoq, qirg'iz, mingboshi, Amir Nasrullo, Ibrohimbek, Muhammad Alixon.

Qo'qon xonligi tarixida Muhammad Alixon hukumronligidan so'ng hokimyat uchun kurashlarda qipchoq va qirg'iz sardorlari ming urug'i vakillaridan fodalanib Qo'qonning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotiga aralashuvlari bunga misol bo'lada. Musulmonquli mingboshi bo'lgan yillarda esa oddiy aholi hokimyatga ishonmay qo'ydi. Xon hokimyatining qipchoqlar bilan kezi kelganda esa qipchoq sardolarining bir-biri bilan ziddiyatga borishi, ko'chmanchi qipchoqlarning avvom xalqqa o'tgazgan jabru zulumlari shular jumlasidan. Xudoyorxon Musulmonqulini qatl etgandan so'ng ham hokimyatda qipchoqlarning hukumronligiga butkul chek qo'ya olmadi, ularning tasirdan Chorizim bosqiniga qadar ham Qo'qon xonlari qutila olmadilar. Musulmonqul qatlidn so'ng ham

Nurmuhamad, O'ttaboy, Alimquli amirlashkari bir necha qirg'iz-qipchoq amirlarning siyosiy faoliyati bunga misol bo'la oladi. Musulmonquli mimngboshining shaxsiyati va siyosiy faoliyatini ochib berishning izchilligi. Mingboshi bilan bo'g'liq malumotlarning kamligi, o'lka hayotida qirg'iz-qipchoq qabilalarining siyosiy elita va aholi o'rtasidagi munosibatlari qisman bo'lsada Musulmonquli bilan bog'liqligi bu masalaning qaytadan ko'rib chiqib ishlanishiga turtki bo'ladi. Musulmonquli qanday tarixiy shaxs? Qoqon xonligida siyosiy nufuzi qanday edi? Oddiy boturboshilikdan mingboshilik masnadiga qanday erisha oldi? Qo'qon xonligida xonlarning hokimyatining zaiflashuviga qabilalar va aholi orasida etnik majoralarning kelib chiqishiga sababchi bo'lganmi? Bu savollarga javobni shu davr nuqtai nazaridan obyektiv yondashgan holatda ochib berishga harakat qilamiz Qo'qon xonligida 19-asr birinchi yarimi so'ngi dekdasiga kelib ichki ichki siyosiy ahvol ancha qaltis vaziyatga kelib qolgan edi. Buning asosiy sabablaridan biri esa Muhammad Alixon (Madalixon) boshqaruvi davri oxirida boshlangan ichki nizolar xon hokimiyati va zodagonlar, saroy ay'onlari o'rtasidagi ittifoqning darz ketganligi sabab bo'lgan. Ustiga-ustak Buxoroning hujumi vaziyatni ancha chigal holatga keltirib qo'yadi. Muhammad Alixon bu gal xalqning nafrat va g'azabidan qochib qutilishiga muvaffaq bo'la olmasligini tushundi. Huddi shu kuni xonning oldida Toshkentdan kelgan Lashkar-qo'shbegi ham bor edi. Muhammad Alixon uni Gadoyboy parvonachi bilan bilan birga xalqni har qanday usul bilan tinchlantirishga yubordi va xon nomidan farmon berish huquqini berdi. Norozilik haqiqiy qo'zg'olonga aylanib ketishidan, xalqning o'rdani egallab olishidan va uni o'ldirishi mumkinligidan qo'rqib ketgan xon boshqa darvoza orqali nomalum joyga yashirindi. Amaldor to'ralar g'azablangan xalqni aldash yo'li bilan tinchlantirdilar, barcha talablarni bajarishag vada berdilar. Oradan biroz vaqt o'tgach, Buxoro amiri Qo'qonga urush boshladi¹. 1842-yili may oyida Buxoro amiri Nasrulloh Qo'qon shahrini egallaydi. Amir Nasrulloh qo'shini

¹ Bobobekov H. Qo'qon tarixi. -T.: Fan, 1996. -B.47.

Farg'ona vodiysini talon taroj etib, Qo'qoni ham g'orat qiladi. Qo'qon xoni Muhammad Alixon hamda uning yaqinlari, ukase Sulton Muhammad, onasi Mohlaroyim (Nodira), o'g'li xonzoda Muhammadaminxon ham o'ldiriladi.

Buxoro amiri Qo'qonda 13 kun turib xonlikdagi hunarmand kosiblar, ustalarni majburan Buxoroga olib ketadi. Amir Nasrulloh Ibrohim Parvonachi mang'itni Qo'qonga noib etib, o'zi Buxoroga qaytadi. Ibrohim (Xayol) ikki oy hukumronligi davrida yangi-yangi soliqlar solib, Farg'ona xalqiga nihoyatda jabsitam etkazadi. 70 kundan so'ng Qo'qon xalqi qipchoq va qirg'iz jamolari kuchlari bilan mang'itlarni Qo'qondan haydab, taxtga Sheralixonni ko'taradilar. Yangi xon muvaffaqiyatiga Xiva xonligining Buxoro amirligiga qarshi hujumi ham madad beradi, ko'p vaqt o'tmay Qoqon xonligi oldingi chegaralarini tiklab oladi. Sheralixoni taxtga ko'targan qipchoq-qirg'iz jamoasi rahbarlik mansablarini qo'lga oladi. 1842-yili kuzida Talas qirg'izlarining boshlig'i Muhammad Yusuf Sheralixonga yordam berib, uni xonlik taxtiga ko'tarib, o'zi mingboshi bo'lib oladi. Mang'itlar lashkarini Qoqon mulkidan haydashda ishtirok etgan qipchoqlarga oliy mansablar tegmaydi. Muhammadyusuf ham ularga qarshi xatti-harakatlarni boshlaydi. Bu xabarni eshitib qipchoqlar Andijon va Shahrixonga borib qo'shin yig'adi². Bir necha kun o'tgach Musulmonquli Qo'qondan chiqib, qipchoqlar orasiga bordi va Shahrixoning Oq Tepa mavzeida qipchoqlarni yig'ib, hokimyatga dushmanlikni boshladi. Uning muxolifat boshlagani xabarini Sheralixon va davlat amaldorlariga yetkazadilar. Yusuf mingboshi qo'mondonligida amaldorlar qipchoqlarga qarshi urush boshlaydi. Biroq, Marg'ilon hokimi Shodi dodxoh³ oraga tushib urushni man qiladi. Maslahatlashib Shodi dodxohni mingboshi etib, Yusuf qirg'izni Marg'ilonga, Musulmonqulini esa Andijonga hokim qiladilar. Bu maslahat qipchoqlarga maqul tushib, ikki o'rtada

² Mirzo Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston; Toshkent-Yani asr avlodi 2009 11- 12-bet

³ Shodi dodxoh (Kali Shodi), mingboshi 1844 yili o'ldirilgan.

yarash bitimi tuziladi⁴. Menimcha bu yerda hamma uchun xon hokimiyati amaldorlar uchun ham tinchlik zarur edi. Chunku, Buxoro Amirliqi Qo'qon xonligiga istalgan payti hujum qilib qolishi xavfi bor edi. Shuning bilan esa turli etnik guruhlar o'rtasidagi kurashlar umumiy fuqorolar urushiga ham aylanib ketishi mumkin edi. Hukumatda muhim o'rin tutgan minglar guruhi nrahabari Yusuf⁵ mingboshi siyosiy tasirni o'z qo'liga olish maqsadida boshqaruv tizimidan boshqa urug' vakillarini birin-ketin lavozimidan bo'shatib ular o'rniga minglarni tayinlay boshlaydi. Shunday guruhlardan birining vakili Shodi Sheralixonning eng yaqin maslahatchilaridan biri edi. O'zining xon bilan yaqinligidan foydalanib, u oliy hukumdorning roziligi bilan Yusuf mingboshini zaharlab o'ldiradi hamda uning yaqinlarini ta'qib qila boshlaydi. Shodi uchun eng xavfli odam Yusuf mingboshining qarindoshi Musulmonquli qipchoq hisoblanadai. Shodi Musulmonqulini o'ldirish uchun unga xt yozib, tez yrtib kelishini buyurgan. Shodi mingboshining niyatidan voqif bo'lgan Musulmonqul qo'shin to'playdi o'zini yo'q qilish uchun yuborilgan yollanma qotillarni osib o'ldiradi.⁶ Mana shunday qaltis vaziyatda qipchoqlar bilan qirg'izlar o'rtasida ixtilof Qipchoq elitasining boshlig'i Musulmonqulining hokimyat uchun kurashiga turtki bo'ladi. Tarixi Turkiston asarida esa Andijon hokimligiga Karimquli dodoxohni hokim etib tayinlaydi. Musulmonqulini esa boturboshi etib tayinlanadi. Shu bilan "Musulmonqul davlat otiga minib, o'ng qo'liga qudrat qilichini olib, beliga dushman qiron keltiradigan shamshirni osadi". U Marg'ilon qo'shiniga sardor edi va 1843 yli qo'zg'olon ko'tarib, Muhammadyusufni Chust yaqinida mag'lub etadi. Musulmonqul asli qipchoqlarning qulon urug'idan bo'lgan.⁷ Eshim otaliq bahodir qipchoqning o'g'li. Musulmonqulining hokimyat pillapoyasiga kelgan kunga qadar hayotining

⁴ Niyoz Muhammad Xo'qandiy Ibratul xavoqin.(Tarixi Shohruhi) Sh. Umarov Xudayorxon avlodlari tarixi; Toshkent-

Turon zamin ziyo 2014. -B. 163.

⁵ Yusufbiy, Qo'qon mingboshisi – 1259/1843 yili sha'bon oyida Kal Shodi fitnasi bilan o'ldiriladi.

⁶ Tursunov B. qo'qon xonligida harbiy ish va qo'shin:holati, boshqaruvi, an'analari (XIX asrning 70 yillarigacha). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya: Toshkent-2006 50-bet

⁷ Mirzo Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston;Toshkent-Yani asr avlodi 2009 12-bet

ayrim lavhalari “Tavorixi Xamsa” asarida keltirilib o’tilgan.⁸ Chunki, bunga qadar bo’lgan hayoti haqidagi malumotlar ozchilikni tashkil etadi. Musulmonqulining noroziligiga qipchoqlarga qarshi uyushtirilgan suiqaqd sabab bo’lgan edi. Yusuf mingboshi qabiladoshlari bilan Shodi dodxohni, Shodi dodxoh esa Yusuf va Musulmonqulini davlat ishlaridan chetlashtirmoqchi bo’ladi. Musulmonqulni qipchoq hamda qaraqalpqp va qalmoqlar qo’llaydi.⁹ Ko’p o’tmasdan Toshkentga yuborilgan Muhammadnazar Saqov¹⁰ bir necha vaqt u yerda turib qirg’iz jamosiga qo’shiladi. To’raqo’rg’on bahodirboshchisi bo’lgan Muhammadnazar Quloq bilan til biriktirilib, ittifoqda Musulmonquli maslahati bilan To’raqo’rg’on hokimligini oladi. Muhammadnazarbekni kelib To’raqo’rg’oni olganida Musulmonquli Andijon qo’shinini olib Mirobodga keladi. O’sha vaqtda Shahrixon sarkori Tandi inoq edi.

Qipchoq jamoasidan Muhammadnazar Ko’ro’g’li, Sanjar avlodidan, o’z jamoasi bilan Tandi inoq ustiga bordi va uni o’z itoatiga kiritib Shahrixonni zabt etdi Keyin kelib Musulmonquli qo’shiniga kelib qo’shildi Bu xabar Sheralixon qulog’iga yetib borgach ularga qarshi turish uchun Toshkentdan o’gli Sarimsoqxonni chaqirishga majbur bo’ladi. Shu orada esa Shodi mingboshi Toshkentdan qo’shin kelishini kutmasdan ko’p amaldorlarning qarshiligiga qaramasdan daryodan o’tib Xurransaroyga keladi. Ertasi kuni esa Chust hokimi Rahmatullohga xabar yetkazib o’zi Chustga joylashadi. Chustning sharqida esa Qipchoqlar urushga hozirlik ko’ra boshlaydi. Shodi mingboshi bilan muzokarlar olib borish uchun Musulmonqul harakat qiladi lekin, uning xiyla yo’li bilan Shodi mingboshini o’ldirisha harkat qilganligi, uning baxtli tasodif bilan tirik qolganligi,

⁸ A. Juvonmardiyev XV-XIX asrlarda Farg’onada er-suv masalalariga doir; O’zbekiston SSR Fan nashriyoti Toshkent-1965 138 bet

¹³ Mirzo Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston;Toshkent-Yangi asr avlodi 2009. B. 12.

¹⁰ Muhammadnazarbek ibn Irisqulibiy – Muhammadnazarbek qo’shbegi – xonlikda bu nom bilan ikkita Muhammadnazarbek ma’lum. Ikkalasi ham qoshbegi unvonini olgan.Biri Muhammadnazarbiy Ko’ro’g’li qipchoq,yetti qashqa urug’idan. 1840 yilda Shahrixon hokimi. 1852 yii Xudoyorxon farmoni bilan vazifasidan olingan. Ikkinchisi Muhammadnazarbek Saqov ibn Irisqulibek ming -Muhammadalixon onasining tog’asi.Shu Muhammadnazarbek 1842-1843 yy. Parvonachi unvonida Namanganda hokim bo’lgan. 1852-1853 yy. Xo’jand hokimi. 1865 yildan Qashg’arga ketib Yaqubekk davlatida xizmat qilgan.

tufayli urush bo'lishini muqarrar qilib qo'yadi hech qanday kelishuv naf bermaydi. Urushda Shodi mingboshi boshchiligidagi Qoqon xonligi amirlari Berdiali yuzboshi, Mir Olim yuzboshi, Xudoyor Yovagi, Mullo Izzat Ko'histoniy va bir qancha amirlar qaqshatqich mag'lubiyatga uchratilib qatl etiladi¹¹. Hakimxon To'ra bu jangni yani Qo'qon qo'shinlari va qipchoqlar o'rtasidagi jangni bunday tasnif qiladi: "Jang payti Qo'qon amirlaridan talayginasi hiyonat yo'liga kirib jang ayni qizigan chog'da Qoqon qo'shinidan ajralib ketishadi va Musulmonquli bilan Muhammadnazarbek qipchoqlarning qo'shiniga qo'shiladi¹². Manashunday ta'rzda Musulmonqul Qo'qon hokimiyatiga yaqinlasha boshladi bu o'z navbatida Qo'qonga Qipchoqlarning ko'chib kelishiga turtki bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bobobekov H. Qo'qon tarixi. -T.: Fan, 1996. -B. 47.
2. Mirzo Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston; Toshkent- Yani asr avlodi 2009 11- 12-bet
3. Niyoz Muhammad Xo'qandiy Ibratul xavoqin. (Tarixi Shohruhi) Sh. Umarov Xudayorxon avlodlari tarixi; Toshkent- Turon zamin ziyo 2014. -B. 163.
4. Tursunov B. qo'qon xonligida harbiy ish va qo'shin: holati, boshqaruvi , an'analari (XIX asrning 70 yillarigacha). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya: Toshkent-2006 50-bet
5. Mirzo Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston; Toshkent- Yani asr avlodi 2009 12-bet.
6. Juvonmardiyev A. XV-XIX asrlarda Farg'onada er-suv masalalariga doir; O'zbekiston SSR Fan nashiryoti Toshkent-1965 138 bet.

¹¹Niyoz Muhammad Xo'qandiy Ibratul xavoqin. (Tarixi Shohruhi) Sh. Umarov Xudayorxon avlodlari tarixi; Toshkent-

Turon zamin ziyo 2014-y 164-165-166-167-168-betlar.

¹² Muhammad Hakimxon To'ra. Muntahab at-tavorix (Xo'qand va Buxoro tarixi, sayohat va xotiralar): Toshkent- Yangi asr avlodi 2010 yi 677- bet

7. Niyoz Muhammad Xo'qandiy Ibratul xavoqin.(Tarixi Shohruhi) Sh. Umarov Xudayorxon avlodlari tarixi; -T.: Turon zamin ziyo 2014. 164-165-166-167-168-betlar.
8. Muhammad Hakimxon To'ra. Muntahab at-tavorix (Xo'qand va Buxoro tarixi, sayohat va xotiralar): Toshkent-Yangi asr avlodi 2010. 677- bet